

TAMPA BERAKSI: PENGUATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN MELALUI KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DI DESA TAMPA, KECAMATAN PAKU, KABUPATEN BARITO TIMUR

A.Irwin Putra Pangesti¹, Desy Labora Banjar Nahor², Ayonia Jelita Boru Sinaga³, Magdalena Siboro⁴, Eneng Siti Juliana⁵, Cindy Ariani⁶, Julio Thomas Piterson⁷, Wivita Ovalia Tarigan⁸, Iin Suciati⁹, Michael Panjaitan¹⁰, Armand Sujiwo Siregar¹¹, Prans Daniel D. Hutapea¹², Hana Nia Sarah Br Ginting¹³, Serli Sapitri¹⁴, Anista¹⁵

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya

Email : aipirwin@gmail.com

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. KKN Kelompok 204 Universitas Palangka Raya dilaksanakan di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, serta digitalisasi desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tercapainya kegiatan bimbingan belajar serta sosialisasi remaja di sekolah, terlaksananya penyuluhan stunting, gizi, dan obat cacing melalui kolaborasi dengan Puskesmas Tampa, serta pembuatan fasilitas lingkungan seperti bak sampah bambu, taman, dan penghijauan. Selain itu, program ekonomi kreatif berupa pendampingan UMKM lokal “Kingkong Tampa” dan digitalisasi desa melalui pembuatan website berhasil menjadi luaran penting. Kesimpulan menunjukkan bahwa program KKN memberikan dampak nyata terhadap masyarakat Desa Tampa, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM maupun keberlanjutan program desa. Keberhasilan program ini didukung oleh antusiasme masyarakat, sinergi dengan lembaga lokal, dan kekompakan tim mahasiswa.

Kata Kunci: KKN, Desa Tampa, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan

ABSTRACT

Community Service Learning (CSL) is a tangible form of student service to the community. CSL Group 204 from Palangka Raya University was conducted in Tampa Village, Paku Sub-district, Barito Timur District. The programme aimed to contribute to education, health, environment, social welfare, and village digitalisation. The implementation method employed a Participatory Action Research (PAR) approach, involving village officials, community members, and relevant institutions. The results of the activity showed an increase in community awareness regarding environmental cleanliness and health, the implementation of tutoring activities and youth socialisation at schools, the conduct of stunting, nutrition, and deworming awareness campaigns through collaboration with the Tampa Health Centre, as well as the

creation of environmental facilities such as bamboo trash bins, gardens, and greening initiatives. Additionally, the creative economy programme, which included mentoring local SMEs 'Kingkong Tampa' and village digitalisation through website creation, successfully became a key outcome. The conclusion indicates that the KKN programme has had a tangible impact on the community of Tampa Village, both in terms of enhancing human resource capacity and ensuring the sustainability of village programmes. The success of this programme was supported by community enthusiasm, synergy with local institutions, and the cohesion of the student team.

Keywords: KKN, Tampa Village, Education, Health, Environment

PENDAHULUAN

Desa Tampa yang terletak di Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, merupakan salah satu desa dengan potensi sumber daya alam yang besar, di antaranya persawahan yang menghasilkan beras, perkebunan kakao, serta keberadaan Bendungan Tampa yang menjadi penopang kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakat Desa Tampa juga dikenal dengan tradisi gotong royong yang kuat. Namun, di balik potensi tersebut masih terdapat permasalahan yang cukup kompleks, meliputi keterbatasan sarana dan akses pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pola hidup bersih, minimnya sarana pengelolaan sampah dan penghijauan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung tata kelola desa dan promosi potensi lokal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara potensi desa yang cukup besar dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang masih terbatas. Sejumlah penelitian pengabdian sebelumnya memang telah menyoroti isu-isu serupa, misalnya penguatan pengetahuan masyarakat terkait stunting dan kesehatan anak di desa lain di Kalimantan Tengah (Nawan et al., 2023), atau pendampingan UMKM melalui perbaikan label dan kemasan produk lokal (Theresia et al., 2023). Namun, pendekatan yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi kreatif, dan digitalisasi desa secara holistik di Desa Tampa belum pernah dieksplorasi secara mendalam. Hal inilah yang menjadi dasar kebaruan (novelty) dari program pengabdian ini, yakni menghadirkan solusi multidimensi yang berbasis partisipasi aktif masyarakat.

Kajian literatur terdahulu juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam program pemberdayaan masyarakat terbukti lebih efektif dalam menciptakan keberlanjutan. Misalnya, studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menegaskan bahwa keberhasilan program pengabdian sangat dipengaruhi oleh keterlibatan langsung warga dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Handayani & Miko, 2021). Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat Desa Tampa dalam program KKN ini diharapkan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur tersebut, tujuan pelaksanaan KKN Kelompok 204 Universitas Palangka Raya di Desa Tampa adalah: (1) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan; (2) memperkuat potensi ekonomi kreatif desa melalui pendampingan UMKM lokal; (3) mengembangkan

inovasi berbasis teknologi melalui digitalisasi desa; serta (4) membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 204 Universitas Palangka Raya di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan **Participatory Action Research (PAR)** yang dipadukan dengan konsep **Asset Based Community Development (ABCD)**. Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan proses identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi, serta evaluasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.

1. Subjek dan Sasaran Program

Subjek kegiatan adalah masyarakat Desa Tampa yang terdiri dari perangkat desa, warga desa, pelajar SD hingga SMA, serta kelompok-kelompok masyarakat lokal seperti ibu rumah tangga dan pemuda karang taruna. Sasaran utama program meliputi:

- Peningkatan literasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja.
- Penyuluhan kesehatan dan pola hidup bersih bagi warga.
- Pengelolaan lingkungan melalui kegiatan kebersihan dan penghijauan.
- Pendampingan UMKM lokal dalam pengembangan usaha.
- Digitalisasi desa melalui pembuatan dan pengelolaan website desa.

2. Tahapan Kegiatan

Metode pelaksanaan program dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah

Mahasiswa melakukan survei lapangan, wawancara, serta diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi serta permasalahan utama desa.

2. Perencanaan Partisipatif

Hasil identifikasi kemudian dirumuskan menjadi program kerja melalui musyawarah bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok sasaran.

3. Pelaksanaan Program

Implementasi kegiatan dilakukan sesuai tema "**TAMPA BERAKSI**", yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, UMKM, dan digitalisasi desa. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi mahasiswa dan masyarakat.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung melalui diskusi kelompok dan umpan balik dari warga, sementara evaluasi akhir dilaksanakan bersama perangkat desa untuk menilai capaian program dan mengidentifikasi tindak lanjut.

3. Jenis Data dan Analisis

Data yang diperoleh terdiri dari:

- **Data primer**, yaitu hasil observasi, wawancara dengan perangkat desa, serta dokumentasi kegiatan.
- **Data sekunder**, yaitu profil desa, dokumen program pemerintah desa, dan laporan kegiatan sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif deskriptif**, dengan cara membandingkan kondisi awal dan hasil setelah program dilaksanakan, serta menilai tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program KKN. Efektivitas program diukur dari ketercapaian indikator yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pemahaman masyarakat, jumlah partisipasi dalam kegiatan, serta keberlanjutan kegiatan pasca-KKN.

4. Kerangka Metode

Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan dalam alur berikut:

Identifikasi Masalah → Perencanaan Partisipatif → Pelaksanaan Program → Monitoring → Evaluasi → Rekomendasi Keberlanjutan.

Metode ini memastikan bahwa program KKN tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi lokalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Utama Kegiatan

Pelaksanaan KKN Kelompok 204 Universitas Palangka Raya di Desa Tampa menghasilkan beberapa capaian penting sesuai bidang program kerja. Ringkasan hasil dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Program KKN “TAMPA BERAKSI” di Desa Tampa

Bidang Program	Sasaran	Hasil Utama	Dampak
Pendidikan	Siswa SD-SMA	Peningkatan literasi melalui bimbingan belajar, lomba edukatif, dan sosialisasi minat baca	Anak-anak lebih antusias belajar, motivasi meningkat
Kesehatan	Warga desa	Penyuluhan stunting, pola hidup bersih, dan praktik cuci tangan	Warga lebih paham risiko stunting, kesadaran PHBS meningkat

Bidang Program	Sasaran	Hasil Utama	Dampak
Lingkungan	Masyarakat umum	Gotong royong bersih desa, penghijauan, dan pengelolaan sampah sederhana	Lingkungan lebih bersih, tumbuh kesadaran menjaga kebersihan
Sosial & Budaya	Perangkat desa, pemuda	Lomba 17 Agustus, kegiatan olahraga bersama, ibadah bersama	Solidaritas dan partisipasi masyarakat meningkat
UMKM	Pedagang lokal	Pendampingan pemasaran & pengelolaan usaha kecil	Meningkatnya kesadaran pentingnya inovasi usaha
Digitalisasi Desa	Perangkat desa	Pembuatan website desa untuk informasi & promosi	Desa memiliki sarana publikasi digital pertama kalinya

2. Analisis Temuan

Berdasarkan data observasi dan umpan balik masyarakat, partisipasi warga dalam kegiatan mencapai lebih dari **75% dari target sasaran**. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam setiap program. Kegiatan bimbingan belajar, misalnya, diikuti oleh rata-rata **30 anak setiap pertemuan**, dengan peningkatan kemampuan membaca cepat yang terukur melalui pre-test dan post-test sederhana, dari rata-rata skor 60 menjadi 78.

Pada bidang kesehatan, penyuluhan stunting dihadiri lebih dari **50 orang tua**, dan hasil kuesioner menunjukkan **82% responden** merasa memperoleh pengetahuan baru tentang gizi anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Nawan et al. (2023) bahwa edukasi gizi berbasis komunitas efektif meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pencegahan stunting.

Program lingkungan berhasil menggerakkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan penghijauan, dengan penanaman lebih dari **150 bibit pohon** di area sekitar desa. Temuan ini mendukung kajian Handayani & Miko (2021) yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Selain itu, inovasi digital melalui pembuatan website desa menjadi salah satu capaian strategis. Website ini berfungsi sebagai media informasi desa, promosi potensi lokal, dan dokumentasi kegiatan. Hal ini menjawab gap literasi digital yang sebelumnya belum pernah disentuh di Desa Tampa, dan sejalan dengan studi Theresia et al. (2023) yang menyebutkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM desa.

3. Pembahasan

Hasil kegiatan KKN menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjawab kesenjangan antara potensi desa dan permasalahan aktual yang dihadapi. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, program KKN tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, misalnya dalam hal kebersihan, kesadaran kesehatan, dan penggunaan teknologi digital.

Dampak nyata yang terlihat adalah tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatnya minat belajar anak-anak, serta bertambahnya pemahaman orang tua tentang gizi dan pencegahan stunting. Selain itu, perangkat desa mulai mampu mengelola website desa secara mandiri, yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan promosi potensi desa di masa mendatang.

Dengan demikian, hasil pengabdian ini menegaskan bahwa tujuan KKN yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi kreatif, serta digitalisasi desa, telah tercapai dengan baik.

A. SDM BERKARYA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi dari program KKN 204 di Desa Tampa. Fokus kegiatan diarahkan pada **bimbingan belajar rutin** dan **lomba edukatif literasi** untuk anak-anak dan remaja. Bimbingan belajar dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan mahasiswa sebagai tutor. Materi pembelajaran mencakup pelajaran sekolah dasar hingga menengah, serta penguatan literasi dasar. Antusiasme siswa cukup tinggi, dengan rata-rata 30 peserta hadir setiap pertemuan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap wadah pendampingan belajar. Selain itu, pada momentum peringatan HUT RI, mahasiswa menyelenggarakan lomba mewarnai, membaca cepat, dan cerdas cermat. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Evaluasi melalui observasi dan umpan balik orang tua menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan **motivasi belajar, kedisiplinan, serta rasa percaya diri** anak-anak. Kendala yang ditemui adalah keterbatasan waktu pertemuan dan keterbatasan sumber daya bacaan. Namun, keberlanjutan program ini dapat dilakukan dengan melibatkan karang taruna serta guru honorer desa untuk melanjutkan bimbingan belajar sederhana secara berkala.

Gambar 1. Mengajar di SDN 1 Tampa & Sosialisasi Kenakalan Remaja di SMPN 1 Paku

B. DESA TERKONEKSI

Transformasi digital menjadi kebutuhan penting bagi desa dalam menghadapi era modern. Melalui pilar ini, mahasiswa berhasil merancang dan meluncurkan **website resmi Desa Tampa** yang memuat profil desa, berita kegiatan, serta potensi unggulan desa. Dalam prosesnya, perangkat desa diberikan pelatihan singkat mengenai pengelolaan konten, seperti mengunggah berita kegiatan dan memperbarui data profil desa. Walaupun pelatihan dilakukan secara sederhana, perangkat desa mulai mampu memahami fungsi dasar website. Hal ini menunjukkan adanya **transfer pengetahuan digital** yang dapat menunjang kemandirian administrasi desa. Dampak awal dari keberadaan website adalah meningkatnya eksposur desa, terutama dalam mempromosikan potensi perkebunan kakao dan destinasi Bendungan Tampa. Masyarakat desa menilai bahwa kehadiran media digital ini menjadi langkah maju agar Desa Tampa dapat dikenal lebih luas. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet di beberapa area desa. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah atau penyedia layanan internet untuk memperluas akses jaringan, serta pengembangan kapasitas aparatur desa dalam mengelola teknologi digital secara lebih intensif. URL: <https://desatampa.netlify.app/>

Gambar 2. Pembuatan Website Desa Tampa

C. WISATA BERJELAJAH

Potensi wisata menjadi salah satu aset penting Desa Tampa yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi alternatif. Mahasiswa KKN melakukan **observasi lapangan dan diskusi dengan tokoh masyarakat** terkait pengembangan wisata berbasis komunitas. Potensi yang teridentifikasi antara lain Bendungan Tampa sebagai wisata air dan kebun kakao sebagai wisata agro. Kegiatan ini menghasilkan **pemetaan potensi wisata awal** yang dapat digunakan pemerintah desa sebagai dasar perencanaan jangka panjang. Mahasiswa juga mengusulkan strategi promosi digital dengan memanfaatkan

website desa sebagai media promosi wisata. Walaupun implementasi pengembangan wisata belum dapat terealisasi sepenuhnya karena keterbatasan waktu, program ini membuka kesadaran masyarakat bahwa potensi wisata bisa menjadi peluang ekonomi desa. Ke depan, keberlanjutan program ini memerlukan **kolaborasi lintas sektor** antara pemerintah desa, karang taruna, dan pelaku UMKM lokal. Kendala yang ditemui adalah keterbatasan infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan dan fasilitas umum. Hal ini dapat diatasi dengan mendorong program pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Desa Tampa.

Gambar 3. Pemetaan potensi desa, kunjungan ke kebun kokoa dan UMKM Keripik Singkong

D. INFRASTRUKTUR BERDAYA

Pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan **gotong royong kebersihan lingkungan, pembuatan tong sampah sederhana, dan penanaman bibit pohon**. Gotong royong melibatkan lebih dari 70 warga yang secara bersama-sama membersihkan jalan desa, halaman rumah, dan area fasilitas umum. Partisipasi ini menunjukkan bahwa nilai budaya gotong royong masih terjaga dengan baik di Desa Tampa. Selain itu, mahasiswa membuat tong sampah sederhana dari bahan lokal yang ditempatkan di beberapa titik strategis desa. Program ini memiliki dampak langsung berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Penanaman bibit pohon juga menjadi langkah simbolis dalam membangun kesadaran akan kelestarian lingkungan jangka panjang. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah sarana prasarana (tong sampah, bibit pohon) serta konsistensi masyarakat dalam menjaga kebersihan setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan **sistem pengelolaan berbasis komunitas** seperti penjadwalan gotong royong rutin dan keterlibatan aktif karang taruna dalam pengawasan lingkungan.

Gambar 4. Gotong royong, pembuatan tong sampah & penanaman bibit pohon

KESIMPULAN

Kegiatan KKN Kelompok 204 di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Barito Timur, telah berhasil memberikan kontribusi nyata melalui empat pilar utama yaitu SDM Berkarya, Desa Terkoneksi, Wisata Berjelajah, dan Infrastruktur Berdaya. Program SDM Berkarya mampu meningkatkan kapasitas anak-anak dan remaja desa melalui bimbingan belajar dan kegiatan edukatif yang menumbuhkan motivasi serta rasa percaya diri. Pilar Desa Terkoneksi menghasilkan sebuah website resmi desa yang berfungsi sebagai media informasi dan promosi, menjadi langkah awal digitalisasi tata kelola desa. Pada pilar Wisata Berjelajah, mahasiswa KKN berhasil melakukan pemetaan potensi wisata Bendungan Tampa dan kebun kakao, sehingga membuka kesadaran masyarakat tentang peluang pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Sementara itu, melalui pilar Infrastruktur Berdaya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan meningkat berkat kegiatan gotong royong, penyediaan tong sampah, dan penanaman pohon sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disarankan agar program bimbingan belajar dilanjutkan secara rutin dengan melibatkan Karang Taruna dan tenaga pendidik setempat, website desa terus diperbarui dengan konten yang relevan untuk menunjang pelayanan dan promosi, potensi wisata ditindaklanjuti dengan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan UMKM lokal, dan program kebersihan lingkungan dijaga keberlanjutannya melalui jadwal gotong royong rutin serta pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan keberlanjutan ini, kegiatan KKN dapat menjadi pijakan penting dalam mewujudkan Desa Tampa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam pelaksanaan KKN. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pemerintah Desa Tampa, khususnya Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, yang telah memberikan izin, fasilitas, serta pendampingan selama kegiatan berlangsung. Penghargaan mendalam diberikan kepada masyarakat Desa Tampa yang dengan penuh antusiasme berpartisipasi aktif dalam setiap program, sehingga kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor penting bagi keberhasilan program dan penyelesaian naskah publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, T., & Miko, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 134–142.

Nawan, R., Lestari, D., & Sari, Y. (2023). Edukasi gizi dan pencegahan stunting pada masyarakat pedesaan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Abdimas Borneo*, 5(1), 22–30.

Theresia, M., Putri, A., & Gunawan, H. (2023). Pendampingan UMKM melalui inovasi kemasan dan pemasaran digital. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 45–55.

Widjajani, S. (2015). Model sistem pembangunan kewirausahaan desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 88–96.